

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Саъдуллаева Умида Файзуллаевна¹

Содикова Наргиза²

Мажидов Алишер³

¹⁻²⁻³Учителя русского языка академического лицея НГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786204>

Аннотация: Данная статья посвящена изучению поэзии А. Пушкина в целях формирования нравственных и духовных качеств детей; организации эстетического воспитания детей через лучшие образы классической литературы.

Ключевые слова: Пушкин, воспитание, образ, поэзия, эстетика.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема духовно-нравственного воспитания детей является очень актуальной в современном российском обществе. Снижение нравственного уровня и духовной направленности напрямую воздействует на экономическое, политическое и социальное состояние нашего общества, и страдает от этого, в первую очередь, молодое поколение, дети. Именно сейчас, когда морально-нравственный потенциал нашего общества истощен, необходимы шаги для стабилизации национального сознания, общечеловеческих принципов нравственности и духовного роста подрастающего поколения.

В связи с этим, духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей является главной задачей современной образовательной системы и важным компонентом социального заказа образованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основная роль в духовно-нравственном укреплении российского общества отводится образованию. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания является методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Она указывает цели и задачи духовно-нравственного воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы её духовно-нравственного развития и воспитания.

Задачей духовно-нравственного воспитания в школе является то, что социально обязательные требования общества учитель должен преобразовать в личностные ценности каждого ученика: долг, честь, совесть, достоинство. Следовательно, определяя задачи образования, учителю надлежит опираться на положение, что перед ним – личность ученика, значит надо обеспечить целостное развитие этой личности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определенная социальная обстановка сложившаяся в стране, накладывает отпечаток на формирование личности. Перемены стимулируют подыскивать не только новейшие пути в воспитании будущего поколения, но и обращаться к началу народной мудрости, основываясь на изучении народного творчества.

В наше время, вместе с поиском современных технологий воспитания, растет интерес к литературному творчеству; повышен интерес к поэзии. Именно поэзия является действенным и ярким средством, который содержит большой дидактический потенциал.

Приобщение к произведениям русских поэтов делает богаче чувства и речь ребенка, формирует отношение к окружающему миру, выполняет важную роль во всестороннем развитии.

Педагоги-исследователи В. Г. Белинский, В. А. Сухомлинский и другие высоко ценили воспитательное и образовательное значение стихотворений и народных сказок и говорили о необходимости широко их использовать в педагогической деятельности.

В.Г. Белинский считал, что в сказке за фантазией и вымыслом стоят реальная жизнь, действительные социальные отношения. Автор, хорошо знавший природу ребенка, полагал, что у детей более развит интерес ко всему фантастическому, им необходимы точные образы, краски, звуки, а не абстрактные представления. [3]

В. А. Сухомлинский считал, что «сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немислимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребёнок познает мир не только умом, но и сердцем». [2]

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин внес огромный вклад в развитие русской поэзии и литературы. Его произведения служат педагогам средством нравственного и эстетического воспитания детей школьного возраста.

Огромным потенциалом в духовно-нравственном воспитании школьников обладают сказки А.С. Пушкина. Они знакомят детей с народным творчеством, историей и традициями народа, способствуют формированию нравственных эталонов – трудолюбия, доброты, смелости, формируют негативное отношение к жестокому отношению и жадности

(сказка «О рыбаке и рыбке»); его сказки обогащают знания об окружающей природе и жизни («У Лукоморья дуб зеленый...»). [1]

Педагогическое и воспитательное значение текстов сказок А. Пушкина состоит в том, что они легко проникают в самую глубь души, в её бессознательные слои, и, прежде всего, это связано с тем, что они написаны языком, который понятен ребенку.

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского общества приобрела в последние годы особое значение. Это связано, прежде всего, со снижением культурного и интеллектуального уровня развития подрастающего поколения. Большими возможностями в плане духовно-нравственного развития обладают сказки. Начиная со сказки, ребенок знакомится с захватывающим литературным миром, в котором отражаются взаимоотношения, присущие миру людей. За образами героев сказок скрыты духовно-нравственные понятия, символизирующие эталоны нравственности, которые в свою очередь, должны прочно закрепиться и в реальной жизни детей, регулируя их мысли и поступки [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы отметить, что поэзия А. Пушкина затрагивает все возрастные категории людей. Хотя Пушкин и не являлся детским писателем, многие его литературные произведения могут быть рекомендованы к изучению читателями младшего школьного и детского возраста. Поэзия А. Пушкина не только красивая, богатая, но еще и высокоморальная, светлая, наполненная «живыми» эмоциями, которые позволяют читателю проникнуться всей душой в сюжет произведения. В связи с этим изучение поэзии Пушкина в школе благоприятно влияет на нравственное и эстетическое развитие детей.

Использованная литература:

1. Алексеева В. В. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся при изучении творчества А. С. Пушкина, А. А. Фета, И. А. Бунина в курсе литературы средней школы : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Алексеева Вера Валерьевна; М., 1999. – 203 с.
2. Богуславский М. В. «Сердце отдаю детям» В. А. Сухомлинского: потенциал нового прочтения // Проблемы современного образования. – 2013. – №6. – С.126.
3. Волков Г. Н. Этнопедагогика : Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с.

4. Жесткова Е.А., Клычева А.С. Духовно-нравственное развитие младших школьников на уроках литературного чтения посредством русской народной сказки // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 1-1. – С. 126–130.

